

WRITING KO'NIKMASINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULI

Xazratova Ozoda Akmal qizi

Samarqand davlat chet tillar insituti talabasi

Ilmiy rahbar: Toirova Shohida Kamolovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallasuv va raqamli texnologiyalar asrida yozuv (writing) ko'nikmasini rivojlantirishning zamonaviy usullari yoritilgan. Sun'iy intellekt texnologiyalari, interaktiv platformalar, onlayn kurslar, brainstorming va ko'rgazmali vositalar yordamida yozma nutqni takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan. Muallif yozish ko'nikmasini shakllantirishda tanqidiy fikrlash, doimiy mashq va tilni ongli ravishda qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. ChatGPT kabi til modellari yordamida yozuvchilarning grammatik, leksik hamda stilistik jihatdan o'sishiga zamin yaratilayotgani ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, yozish jarayonida o'qish va sifatli matnlarni tahlil qilishning ahamiyati ham alohida qayd etilgan. Maqola yozuvni zamonaviy vositalar orqali samarali o'rgatish va rivojlantirishga oid ilmiy-nazariy hamda amaliy yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Globallasuv, raqamli texnologiyalar, zamonaviy yozuv uslublari, sun'iy intellekt, tanqidiy fikrlash, grammatika va leksik tuzilmalar, AI texnologiyalari, til modellari, so'z boyligi, brainstorming, elektron resurslar, audio va ko'rgazmali qurollar.

Bugungi globallasuv va raqamli texnologiyalar asrida yozuv (writing) ko'nikmalarini rivojlantirish har qachongidan ham muhim hisoblanadi. Dasturlar, internet va sun'iy intellektning jadal rivojlanishi zamonaviy yozuv (writing) uslublarni o'rganish va ularni qo'llashda yangi yo'llarni taqdim etmoqda. Endi yozish faqat adabiyot yoki jurnalistika sohalari bilan cheklanib qolmay, deyarli barcha kasb egalari uchun zarur bo'lgan ko'nikmaga aylangan. Yozuv (writing)ni oshirish - bu uzluksiz o'rganish va mashq qilishni talab qiladigan jarayon. Ammo zamonaviy texnologiyalar, raqamli vositalar va sun'iy intellekt yordami bu yo'lda ancha qulaylik va tezlikni ta'minlamoqda. Eng asosiysi - doimiy mashq, tanqidiy fikrlash va o'z ustida ishlashga bo'lgan intilish yozuv (writing)ni professional darajaga olib chiqadi.

Yozishni tizimli ravishda tushunish nafaqat muvaffaqiyatli yozish natijalarini kafolatlaydi, balki til bilan bog'liq ikkinchi darajali qobiliyatlarni egallashga olib keladi: grammatika va leksik tuzilmalarni ongli ravishda tanlash; g'oyalarni rivojlantirishda tashkil etishning mantiqiy namunasi; ro'yxatga olish va uslubni to'g'ri tanlash; vazifalarni va kontekstualizatsiyani yozish uchun umumiy yaxshi yondashuv. AI texnologiyalari yordamida yozuv(writing)ni tahlil qilish va mukammallashtirish tobora ommalashmoqda. ChatGPT kabi til modellari esa yozuvchilarga mavzu bo'yicha ilhom, tuzilma, so'z boyligi va grammatik yordam bera oladi. Talabalar, kontent yaratuvchilar va mutaxassislar sun'iy intellektdan brainstorming, essay tuzish va matnlarni tahrirlash jarayonida samarali foydalanmoqda. Talabalarga qandaydir materiallardan foydalanmasdan yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga qanday o'rgatishimiz mumkinligini tasavvur qilish qiyin. Materiallarni keng ma'noda tilni o'rganishni osonlashtiradigan har qanday narsa sifatida belgilab olsak, ular nafaqat qog'oz va elektron resurslarni, balki audio va ko'rgazmali qurollarni, real ob'ektlar va ishlashni ham o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, kuchli yozish qobiliyatlari talabalarning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Yozish tilning muhim omilidir. Barcha talabalar o'zlarining ta'lim va ishga joylashish talablariga javob berishlari uchun yaxshi yozish qobiliyatlari kerak. Jarayon yondashuvi o'quvchilarni g'oyalarni yaratish va ma'lumotlarni to'plashdan tayyor matnni nashr etishgacha o'tkazadigan yozish faoliyatini ta'kidlaydi. Interaktiv yozuv mashqlari va onlayn kurslar; ko'plab xalqaro va mahalliy platformalarda writingni o'rgatuvchi bepul yoki pullik onlayn kurslar mavjud. Coursera, Udemy, Khan Academy kabi platformlar yozuv bo'yicha bosqichma-bosqich kurslar taklif qiladi. Shu bilan birga, blog yozish, ilmiy maqola yozish, hikoya tuzish kabi yo'nalishlar ham keng yoritilgan. AI (sun'iy intellekt) yordamida yozishni mashq qilish yangi trendga aylanmoqda. ChatGPT kabi platformalar orqali talabalar, yozuvchilar yoki boshqa foydalanuvchilar istalgan mavzuda yozma mashqlarni bajarish, fikrlarni tartibga solish va tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bu usul orqali foydalanuvchi tezda o'z kamchiliklarini aniqlay oladi va ularni bartaraf qilishga harakat qiladi. Buni ham ta'kidlab o'tish joizki, yozuvchanlikni oshirishda ko'p o'qish hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa: Ayniqsa, sifatli matnlarni o'qish, ularni tahlil qilish va o'z yozganlaringiz bilan solishtirish orqali yozish ko'nikmasini shakllanadi. Har bir o'qilgan asar yangi iboralar, stilistik usullar va tuzilma haqida tushuncha beradi. Yozuv ko'nikmasi inson tafakkuri, ijodiyliigi va fikrni aniq ifodalash qobiliyatining yorqin ko'rinishidir. Raqamli vositalar,

ayniqsa sun'iy intellekt asosidagi dasturlar yordamida bu ko'nikmalarni mustahkamlash osonlashdi. Yozuvni o'rgatishda o'quvchining faol ishtiroki, interaktiv yondashuv va uzluksiz tahlil qilish eng asosiy omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isabela Anda Dragomir, Brandusha-Oana Nikulesku. Quruqlik kuchlari akademiyasi sharhi 25 (3), 201-206, 2020.
2. Ken Hyland, Til o'rgatish uchun materiallarni ishlab chiqish 2,391-405, 2013.
3. Aleksandrovna, T. A., Stanislavovna, S. L., & Abdusamiyevna, V. A. (2021). Gender stereotypes in semantics of Spanish proverbs. *Linguistics and Culture Review*, 1336-1345.
4. Ткачёва, А. А. (2020). Вербализация концептуальной метафоры жизни и смерти в испанской поэзии. In *Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века* (pp. 158-161).
5. Djabbarova, S., Tadjieva, M., & Ra'no Mardonova, G. T. (2020). Problem Based Learning and Its Efficiency in Teaching Process. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 291-296.
6. Gazanfarovna, B. D., & Abdusamiyevna, V. A. (2022). Cognitive linguistics as an interdisciplinary study. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(2), 133-135.
7. Satya Shri Durga, Chandra Sekhar Rao. Ingiliz tilini o'qitish bo'yicha tadqiqotchi olimlar va mutaxassislar uchun jurnal 6(2), 1-5, 2018.
8. Nahla N Bacha. *Til va ta'lim* 16 (3), 161-177, 2002 y.
9. Virginia Crank *WAC jurnal* 23 (1), 49-63, 2012